

O'SIMLIKLAR HIMOYASI UCHUN ISHLATILADIGAN FUNGITSIDLARNING O'ZBEKISTON BOZORIDA TUTGAN O'RNI

N.N. Abbosov¹, F.S. Jalilov^{1,2}, M.B. Safarov¹, R.Q. Normamatov¹,

M.I. Sayfullayeva¹

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar unversiteti Toshkent filiali

²Toshkent farmasevtika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965911>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada O'zbekiston bozorida ishlatiladigan fungitsidlarni O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligining 2022 yildagi O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida o'simlik zararkunandalari, kasalliklariga va begona o'tlarga qarshi foydalanish uchun ruxsat etilgan kimyoviy va biologik himoya vositalari, defoliantlar hamda o'simliklarning o'sishini boshqaruvchi vositalar ro'yxati reestri bo'yicha va mavjud vositalari bo'yicha tahlili amalga oshirilgan. Fungitsidlar xalq xo'jaligi bozoriga kirib kelish dinamikasining ishlab chiqaruvchi davlatlar orasidagi taqsimoti va Fungitsidlar asosiy ta'sir qiluvchi moddasi bo'yicha tahlili natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Fungitsidlar, kontent tahlil, qishloq xo'jaligi, o'simliklar.

Kirish. Qishloq xo'jaligi va sanoatning rivojlanishi, shuningdek, sog'liqni saqlash vazifalari o'simliklar, hayvonlar, odamlar va sanoat binolarini zararkunanda-organizmlardan himoya qilish uchun maxsus vositalar – pestitsidlarni tayyorlash hamda ishlab chiqarishni qat'iy talab etdi[1,2,3]. Pestitsidlarni xalq xo'jaligida ko'plab qo'llanilishi atrof-muhit, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqalarda ularning to'planishiga sabab bo'ladi. Atrof-muhit, oziq-ovqat mahsulotlari va dorivor o'simliklarga pestitsidlarni tushish ehtimolini kamaytirish, ularning to'planishini oldini olish bo'yicha xalq xo'jaligida qo'llash uchun ishlab chiqilgan qoida va chora-tadbirlar, bu vazifani

to'liq bajarilishini ta'minlay olmayapti[4,5,6]. Pestitsidlarning bir guruhini fungitsidlar tashkil qilib, Fungitsidlar (lat. *Fungus* "qo'ziqorin" + lat. caedo "o'ldirish" dan) qo'ziqorin o'simliklari kasalliklariga qarshi kurashish uchun kimyoviy moddalar (Bordo aralashmasi, oltingugurt rangi va boshqalar), shuningdek urug'larni boqish uchun (formalin, TMTD, Fundazol, granosan, merkuran) ularni parazit zamburug'larning sporalaridan (masalan, don urug'lari uchun smut) ozod qilish uchun[7,8]. Ko'pgina fungitsidlarning ta'sir qilish mexanizmi faqat umumiy ma'noda ma'lum. Ko'pincha fungitsidlar to'g'ridan-to'g'ri qo'ziqorinlarga ta'sir qiladi, qo'ziqorin hujayralarida yuzaga keladigan biokimyoviy reaksiyalarga aralashadi yoki bu reaksiyalarni boshqaradigan fermentlarni bloklaydi. Triazollar, morfolinlar, pirimidinlar, imidazollar, piperazinlar guruhidagi fungitsidlar hujayra membranalarining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan ergosterolning biosintezini bloklaydi[9,10].

Organofosforli fungitsidlar bu membranalarni tashkil etuvchi lipidlar, xususan, fosfatidilxolin sintezini bloklaydi. Hidroksipirimidinlar (etirimol va boshqalar) va alanin hosilalari nuklein kislotalarning sintezini bloklaydi va antibiotiklar (sikloheksimid, blastitsidin, kasugamitsin) oqsil sintezini bloklaydi. Tegishli fermentlarga ta'sir qiluvchi antibiotik polioksin zamburug'larda (va hasharotlarda) xitin hosil bo'lishini bloklaydi[11]. Oksatinlar guruhidan fungitsidlar to'qimalarning nafas olish jarayonini buzadi, benzimidazol hosilalari va tiofanatlar - hujayra bo'linishining normal jarayoni. Fungitsid konsentratlari odamlar va hayvonlar uchun zaharli hisoblanadi. Fungitsidlarni qo'llash va texnika xavfsizligi qoidalarini buzilishi, shuningdek, fungitsidlar bilan ifloslangan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sonini ko'payishi hayvonlar va odamlarni o'tkir va surunkali zaharlanish holatlarini tez-tez uchrashiga olib keldi[12].

Tadqiqot maqsadi. O'zbekiston Respublikasi xalq xo'jaligida qishloq xo'jaligi va sanoati bozorining ma'lum bir qismini tashkil etgan fungitsidlar guruhiga mansub kimyoviy va biologik himoya vositalarining toksikologik ahamiyatini inobatga olgan holda ushbu preparatlarning O'zbekiston qishloq xo'jaligi va sanoati bozorida tutgan o'rni tahlilini o'tkazish.

Tadqiqot usullari. Fungitsid vositalarining kontent tahlil, solishtirma tahlil usullari.

Tadqiqot natijalari va muhokamalari. Fungitsidlar va boshqa preparatlardan foydalanishni O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi vazirligi, “O‘simliklar karantini va himoyasi” agentligi xamda sanitariya-epidemiologiya va tabiatni muhofaza qilish idoralari nazorat qiladi. Preparatlarni ushbu “Qo‘shimchalar” ga kiritish to‘g‘risidagi qarorlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat kimyo komissiyasining 2017 yil 6 yanvar va 17 mart, 2018 yil 6 mart va 24 iyul, 2020 yil 17 sentabr, 14 mart, 12 fevral, 2021 yil 14 may, 21 iyundagi, O‘simliklar karantini va himoyasi agentligi 2022 yil 21 fevraldagi yig‘ilishlarida qabul qilingan. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligida o‘simlik zararkunandalari, kasalliklariga va begona o‘tlarga qarshi foydalanish uchun ruxsat etilgan kimyoviy va biologik himoya vositalari, defoliantlar hamda o‘simliklarning o‘shini boshqaruvchi vositalar 2022 yildagi tasdiqlangan ro‘yxati ma‘lumotlaridan foydalanildi [13]. Vositalarning kontent tahlili ularning bozordagi holati, ularning davlatlar orasidagi ulushi, shuningdek tegishli guruh moddalari haqida umumiy taassurotni hosil qilishga ko‘maklashadi [14-21].

Fungitsid vositalarining O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan vositalar tahlili amalga oshirildi. 2022 yildagi ro‘yxat ma‘lumotlariga asosan O‘zbekiston hududida umumiy 491 nomda fungitsid vositalari ro‘yxatdan o‘tganligi ma‘lum bo‘ldi (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekiston bozorida ro‘yxatdan o‘tgan fungitsidlar ulushining tahlili.

1-rasmda keltirilga ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki fungitsidlar kimyoviy vositalarining assortimentidagi 491 ta preparatdan 151 tasi (30.75%) xorijiy ishlab chiqaruvchilar va 340 tasi (69.24%) mahalliy ishlab chiqaruvchilar ulushiga to'g'ri kelishi aniqlandi.

Tahlil davomida ushbu 491 ta vositaning qanday xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan fungitsidlar ekanligi o'rganilganda ularning O'zbekiston bozoridagi ulushi organildi. Tahlil natijalari 1-jadval va 2-rasmda keltirilgan.

1-jadval. O'zbekiston bozorida ro'yxatdan o'tgan fungitsidlar ulushining tahlili

No	Davlatlar	soni	%
1	O'zbekiston	340	69,2
2	Turkiya	33	6,7
3	Shveysariya	15	3,1
4	Eron	8	1,6
5	Germaniya	41	8,4
6	Vengriya	1	0,2
7	Belgiya	6	1,2
8	Niderlandiya	7	1,4
9	Rossiya	12	2,4
10	Fransiya	2	0,4
11	Xindiston	3	0,6
12	XXR	9	1,8
13	Birlashgan Arab Amirliklari	3	0,6
14	Yaponiya	4	0,8
15	britaniya	2	0,4
16	polsha	1	0,2
17	avstriya	1	0,2

18	Saudiya	2	0,4
19	daniya	1	0,2
JAMI		491	100,0

2-rasm. Xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan fungitsidlar O'zbekiston bozoridagi ulushi

Jadval va rasm natijalari asosida eng ko'p O'zbekiston (69,2%), Germaniya (8,4%), Turkiya (6,7%), Shveysariya (3,1 %) Rossiy(2.6%) davlatlarida ishlab chiqarilgan fungitsidlar ulushlari tashkil qildi. Jami respublikamiz bozorida 19 ta xorijiy davlatda ishlab chiqarilgan fungitsidlar mavjudligi aniqlandi.

Xulosa: Natijalardan ko'rinib turibdiki mamlakatimizda ishlab chiqarilgan fungitsid vositalar shakli turi va soni jihatidan yetakchilikni egallamoqda. Undan keying o'rinni Germaniya va Turkiya davlatlarida ishlab chiqarilgan vositalar tashkil qilmoqda. Hozirda Davlat ro'yxatidan o'tgan fungitsid vositalarning 69,2 % ga yaqin ulushini mamlakatimizda ishlab chiqarilgan vositalar tashkil qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Юлдашев З.А., Попков В.А. Химико-токсикологическое исследование синтетических пиретроидов. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 226 с
2. Fiedler Z. and Sosnowska D. 2014 Side effects of fungicides and insecticides on predatory mites, in laboratory conditions Journal of Plant Protection Research 54 349-353 <https://doi.org/10.2478/jppr-2014-0052>
3. M. B. Safarov, N. N. Abbosov, G'. A. Mengliyev, K. B. Hamzaev, M. E. G'oyipova F. S. Jalilov, L. T. Pulatova. O'zbekiston bozorida o'simliklar himoyasi uchun ishlatiladigan insektitsidlar va akaritsidlarning assortiment tahlili. // international journal of agrobiotechnology and veterinary medicine jurnali 2022/12/26 Tom 2 B. 26-31.
4. Ling-Hsiu Liao, Wen-Yen Wu, May R. Berenbaum. Behavioral responses of honey bees (*Apis mellifera*) to natural and synthetic xenobiotics in food (angl.) // Scientific Reports. — 2017-11-21. — Т. 7, вып. 1. — ISSN 2045-2322. — doi:10.1038/s41598-017-15066-5
5. Mueller, Daren. "Fungicides:Terminology". Iowa State University. Retrieved June 1, 2013.
6. Yu. Salimov, F.S. Jalilov, K.B. Hamzayev, M.B. Safarov "Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmua, Toshkent-2022
7. Yo'ldoshev Z.O. Dorivor o'simlik zararkunandalari va ular bilan kurash chora-tadbirlari haqida // Farmatsevtika jurnali. -Toshkent, 2004. -№4. -B. 29-32.
8. Zahid M., Bashir M. H., Khan B. S. and Shahid M. 2017 Toxicity of some selected pesticides against *Neoseiulus barkeri* (Acari: Phytoseiidae) under laboratory conditions Pakistan J. Zool. 49 155-162 DOI: <http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2017.49.1.155.162>
9. Тиллаева Г.У., Жалилов Ф.С. Стандартизация и сертификация медицинской и фармацевтической продукции, Учебное пособие. Ташкент. 2019 г.
10. N. Khan, G. Yaqub, T. Hafeez, M. Tariq Assessment of health risk due to pesticide residues in fruits, vegetables, soil, and water J. Chem., 2020 (2020), Article 5497952
11. Yu. Salimov, F.S. Jalilov, K.B. Hamzayev, M.B. Safarov "Veterinariya farmakologiyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmua, Toshkent-2022
12. Tillayeva G.U., Iminova I.M., Dusmatov A.F., Jalilov F.S., Mavlyanova M.B., Gaibnazarova D.T. Dori vositalarini standartlashtirish va sertifikatlashtirish. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2022 y.

13. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida o'simlik zararkunandalari, kasalliklariga va begona o'tlarga qarshi foydalanish uchun ruxsat etilgan kimyoviy va biologik himoya vositalari, defoliantlar hamda o'simliklarning o'sishini boshqaruvchi vositalar ro'yxati. Toshkent 2022.
14. Ramazonova K.R., Jalilov F.S. Tutqanoqqa qarshi dori vositalarining o'zbekiston farmasevtika bozorida tutgan o'rni // Infeksiya, immunitet i farmakologiya. – Toshkent, 2019. – №2. -B. 175-181
15. Tilakov J.R., Jalilov F.S., Haydarov V.R., Sultonova G.A., Temirov B.B. Pastilka dori shakli va uni O'zbekiston farmasevtika bozorida tutgan o'rni // O'zbekiston farmasevtik xabarnomasi. – Toshkent, 2014. – №4. -B. 47-51.
16. Jalilov F.S. Antidepressantlarning O'zbekiston farmasevtika bozorida tutgan o'rni // Apteki Uzbekista. – Toshkent, 2016. – №3. -B. 8-11
17. G.R. Zokirova, F.S. Jalilov, G.A. Sultonova Neyroleptik dori vositalarning kontent tahlili // O'zbekiston farmasevtik xabarnomasi. – Toshkent, 2021. – №3-4. – B. 27-31
18. Gaibnazarova, D. T., Jalilov, F. S., Tillaeva, G. U., Sharafutdinova D. T. (2020). O'zbekistonda ishlab chikariladigan tish gellari tarkibidagi asoslarni tahlili. Tibbiyotda yangi kun, 2(30), 96-98.
19. Gaibnazarova, D. T., Jalilov, F. S., Tillaeva, G. U., Sharafutdinova D. T. (2020). O'zbekistonda ishlab chikariladigan tish gellari tarkibidagi asoslarni tahlili. Tibbiyotda yangi kun, 2(30), 96-98.
20. Yo.T. Saidkarimova, F.S. Jalilov, U.G'.Mustafayev, E.E. Raximova, Sh.O'.Qarshiboyev. (2023). O'ZBEKISTON FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI GABAPENTIN VA LOMATRIDJIN DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 2(2), 131-142. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/559>
21. U.G'.Mustafayev, F.S. Jalilov, Yo.T. Saidkarimova, Sh.O'.Qarshiboyev. (2023). O'ZBEKISTON BOZORIDA YURAK GLIKOZIDI SAQLOVCHI DORI VOSITALARINING ISHLAB CHIQRUVCHI DAVLATLAR BO'YICHA TAHLILI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 2(2), 124-130. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/558>